

УДК 341.1

Maciag-Świontek Magdalena –

аспірантка юридического факультета
Ягеллонского университета в Кракове

Magdalena Maciag-Świontek –

PhD student of Law Faculty,
Jagiellonian University in Krakow
(ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków)

Организация Договора о Коллективной Безопасности – перспективы развития

Організація Договору про колективну безпеку – військово-політичний союз шести держав, який є однією з найважливіших структур забезпечення безпеки в Євразійському регіоні. У статті розглядаються питання, пов'язані з національною і міжнародною безпекою країн СНД. У статті оцінюється ОДКБ як регіональна організація колективної безпеки. У ОДКБ є можливості стати більш ефективною організацією, яка буде сприяти появі нової архітектури безпеки в Євразії.

Ключові слова: міжнародні організації, система колективної безпеки, Організація Договору про колективну безпеку, регіональні організації

Организация Договора о коллективной безопасности, военно-политический союз шести государств, который является одной из важнейших структур обеспечения безопасности в Евразийском регионе. В статье рассматриваются вопросы, связанные с национальной и международной безопасностью стран СНГ. В статье оценивается ОДКБ как региональная организация коллективной безопасности. У ОДКБ есть возможности стать более эффективной организацией, которая будет способствовать появлению новой архитектуры безопасности в Евразии.

Ключевые слова: международные организации, система коллективной безопасности, Организация Договора о коллективной безопасности, региональные организации.

M. Maciag-Świontek Organization of the Collective Security Treaty – Development Trends

The article deals with issues related to the national and international security of the CIS (ang. Commonwealth of Independent States) countries. This article evaluates the CSTO (Eng. Collective Security Treaty Organization) as a regional collective security organization. By its legal nature, the CSTO is an intergovernmental international organization whose members and founders are exclusively states. The catalog of tasks and threats faced by the organization is constantly updated during the summits of the CSTO leaders. The aim of the collective security system of the CSTO states is to secure peaceful conditions for the continued development of states by preventing or eliminating various types of threats to peace, including war conflicts and joint defense against an attack one or more CSTO states. There are opportunities for the CSTO to become a better performing organization that will contribute to the emergence of a new security architecture in Eurasia. Currently, the role of regional security systems is objectively growing. The CSTO declares itself as a multifunctional international organization of a new type in the field of security. Its members are trying to combine in one structure the tasks of counteracting traditional threats, such as repelling military aggression against one of the CSTO members and new challenges (combating drug trafficking, illegal migration, terrorism, etc.). Cooperation within the organization mainly boils down to carrying out joint maneuvers and training, information exchange of Russian military equipment. Especially the latter element is an important reason for the membership of some states in the CSTO. An important element of the CSTO is the military aspect. The military potential consists of the forces of the member states in line with economic possibilities. Obviously, Russia has the greatest contribution to building this potential. Regardless of its involvement, the CSTO, as an organization has the character of a military alliance, has adequate resources and strength to achieve its statutory goals. What is more, the effectiveness of the implementation of tasks will largely depend on mutual cooperation.

Keywords: *international organizations, the system of collective security, Collective Security Treaty Organization, regional organizations.*

Постановка проблемы. Цель статьи – охарактеризовать деятельность и возможности будущего функционирования Организации Договора о коллективной безопасности. Создание ОДКБ было связано с необходимостью создания коллективной системы региональной безопасности после распада Советского Союза и изменений в международной безопасности. Основная задача ОДКБ – интеграции постсоветского региона, особенно в сфере безопасности [1].

Анализ последних исследований и публикаций. Вопрос о функционировании системы безопасности не является новой проблемой. Он широко представлен в работах многих исследователей. Вопросы функционирования ОДКБ были исследованы, а результаты опубликованы в форме монографий, статей и других научных публикаций рядом ученых международного права, а именно: В. Конончук, М. П. Садловски, А. Легуцка, Т. Лось-Новак и другими.

Нерешенные ранее проблемы.

Роль ОДКБ в обеспечении безопасности в регионе увеличивается отечественными учеными и слабо исследуется зарубежными. Актуальность данной темы заключается в том, что в последние годы возросла роль организации как союза военно-политического характера, который является важным фактором поддержания стабильности и безопасности на евразийском пространстве. Учитывая современные темпы развития международных организаций остаются вопросы связанные с проблемами, с которыми сталкивается организация, требующие дальнейшего анализа, что обуславливает **цель** данного научного исследования.

Изложение основного материала

Одним из явлений международной жизни является система коллективной безопасности как неотъемлемого атрибута современного мира. Вопрос обеспечения национальной безопасности и поиска своего места в системах коллективной безопасности – естественная часть деятельности государства на международной арене [1]. Коллективная безопасность определяется как политическая и

правовая система, направленная на укрепление международного мира путем запрещения агрессии и обязательства мирным способом разрешать международные споры. Организация Договора о коллективной безопасности является частью системы безопасности Содружества Независимых Государств. Образование организации началось с подписания 15 мая 1992 года Соглашения о коллективной безопасности государств – участников СНГ [2]. Преобразование Договора о коллективной безопасности в международную региональную организацию в соответствии с Главой VIII Устава ООН было принято в Москве 14 мая 2002 года лидерами Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. В данное время организация объединяет Армению, Беларусь, Казахстан, Киргизию, Россию, Таджикистан.

Целями Организации «являются укрепление мира, региональной и международной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов, преимуществ достижения, которых передается политическим средствам» [3].

Статья 3 Устава содержит цели, которые определяют направление деятельности ее органов. Сотрудничество внутри организации в основном сводится к выполнению совместных маневров и тренировок, обмена информацией и поставки российской военной техники. Особенно последний элемент является важной причиной членства некоторых государств в ОДКБ [4]. В последние годы Россия активизировалась усилия по повышению активности ОДКБ и начала продвигать организацию на международной арене, что привело к получению статуса наблюдателя в Генеральной Ассамблее Организация Объединенных Наций и Шанхайской организация сотрудничества. Организация также предприняла попытку установить более близкие сотрудничество с НАТО. В следствии 18 июня 2005 г. на заседании Совета Служба коллективной безопасности ОДКБ в Астане приняла документ «Об основных направлениях сотрудничество между ОДКБ и

НАТО», который становится дополнением к ранее предпринятым шагам по установлению деловых контактов с Организацией Североатлантического договора. Для дальнейшего сотрудничества с НАТО 22 мая 2019 года принято «Открытое обращение министров иностранных дел государств-членов ОДКБ к министрам иностранных дел государств-членов НАТО об укреплении взаимного доверия и развитии сотрудничества» [5]. В настоящем акте выражено ряд мер, которые могут помочь в поправлении прямых контактов между генеральными секретарями обеих организаций, создании механизма регулярных консультаций между секретариатами ОДКБ и НАТО по актуальным вопросам региональной безопасности, развитию контактов между ОДКБ и НАТО в целях образования механизма предотвращения военным конфликтом, обеспечении совместного участия в роли наблюдателя в военных учениях в формате ОДКБ и НАТО, сотрудничеству в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

К главным направлениям сотрудничества государств-членов в формате ОДКБ относятся повышение потенциала организации, реагирование на появляющиеся угрозы и вызовы, будущее развитие Коллективных сил оперативного реагирования, управление работой по функционированию сил и средств коллективной безопасности; улучшение миротворческого потенциала ОДКБ, усиление трудов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, охрана информационного пространства членов организации, сотрудничество в сфере борьбы с нелегальной миграцией.

В соответствии с принятой стратегией коллективной безопасности ОДКБ до 2025 года [6] в мире и регионах, расположенных в непосредственной близости к зоне ответственности ОДКБ, существуют следующие вызовы и угрозы: опасность роста существующих и появления новых центров международных и внутригосударственных конфликтов; достижение в ряде случаев политических и экономических целей с применением силы, в том числе экономического и информационного давления; практика вмешательства во внутренние дела государств; использование технологий так называемых

«цветных революций» и «гибридных войн»; нарушение отдельными государствами международных соглашений в области запрещения, ограничения и сокращения вооружений. Кроме того, беспокойство вызывает реализация политики двойных стандартов; применения силы или угрозы применения силы в международных отношениях; рост угроз международного терроризма и экстремизма; незаконный оборот наркотических средств; увеличение количества конфликтов национального или религиозного происхождения. В настоящее время угроза внутренней дестабилизации высока в восточноевропейском регионе (Россия, Беларусь). Актуальным является также конфликт между Россией и Украиной на Донбассе.

Организация играет важную роль в обеспечении национальных интересов государств-членов в области безопасности. Это особенно относится к евразийскому региону. Однако есть мнения, что ОДКБ – это одно из средств политики России на постсоветском пространстве, а также путь к региональной гегемонии и инструмент воздействия на своих соседей [7].

Заключение

ОДКБ имеет постоянную основу для своей деятельности, основанную на общих политических решениях и ощутимых экономических и военных выгодах, которые она предоставляет странам ОДКБ. Это означает, как считают некоторые исследователи, что ОДКБ – это действительная организация, которая год от года укрепляет свой потенциал [8].

На сегодняшний день в государствах постсоветского пространства существует значительное количество конфликтов с элементами сепаратизма, экстремизма и терроризма. ОДКБ является одной из действующих региональных международных организаций на постсоветском пространстве, которая имеет определенные механизмы воздействия на ситуацию безопасности региона. Общность вызовов и угроз в таких областях, как терроризм, трафик наркотических средств, организованная преступность, незаконная миграция и другие, объективно усиливает интеграционные действия среди государств.

Список использованных источников:

1. Коллективная безопасность. URL: <https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/bezpieczenstwo-zbiorowe;3876793.html> (дата звернення 16.09.2020).
2. Договор о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года. URL: https://odkb-csto.org/documents/documents/dogovor_o_kollektivnoy_bezopasnosti/ (дата звернення 16.09.2020).
3. Устав Организации Договора о коллективной безопасности от 7 октября 2002 г. с изменениями, внесенными Протоколом о внесении изменений в Устав ОДКБ от 10 декабря 2010 г. URL: http://odkb-csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=124 (дата звернення 16.09.2020).
4. Konończuk W. Fiasko integracji. WNP i inne organizacje międzynarodowe na obszarze poradzieckim 1991–2006. Warszawa: Centre for Eastern studies. 2007. С. 16.
5. Открытое обращение министров иностранных дел государств – членов ОДКБ к министрам иностранных дел государств-членов организации Североатлантического договора об укреплении взаимного доверия и развитии сотрудничества от 22 мая 2019 г. URL: <https://odkb-csto.org/documents/statements/otkrytoe-obrashchenie-ministrov-inostrannykh-del-gosudarstv-chlenov-odkb-k-ministram-inostrannykh-de/>, (дата звернення 16.09.2020).
6. Стратегия коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности на период до 2025 года. URL: https://odkbcsto.org/documents/statements/strategiya_kollektivnoy_bezopasnosti_organizatsii_dogovora_o_kollektivnoy_bezopasnosti_na_period_do_/ (дата звернення 16.09.2020).
7. ОДКБ перетворилася на інструмент політики Росії – Єльченко. URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-politics/2748181-odkb-peretvorilasa-na-instrument-politiki-rosii-elcenko.html> (дата звернення 16.09.2020).
8. Sadłowski M.P., Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. Prawno-instytucjonalne aspekty działania. Toruń: Adam Marszałek. 2017. С. 138.

References:

1. Kollektivnaia bezopasnost. URL: <https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/bezpieczenstwo-zbiorowe;3876793.html> (data zvernennia 16.09.2020).
2. Dohovor o kollektivnoi bezopasnosti ot 15 maia 1992 hoda. URL: https://odkb-csto.org/documents/documents/dogovor_o_kollektivnoy_bezopasnosti/ (data zvernennia 16.09.2020).
3. Ustav Orhanyzatsyy Dohovora o kollektivnoi bezopasnosti ot 7 oktiabria 2002 h. s yzmenenyiamy, vnesennimy Protokolom o vnesenyu yzmenenyi v Ustav ODKB ot 10 dekabria 2010 h. URL: http://odkb-csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=124 (data zvernennia 16.09.2020).
4. Konończuk W. Fiasko integracji. WNP i inne organizacje międzynarodowe na obszarze poradzieckim 1991–2006. Warszawa: Centre for Eastern studies. 2007. S. 16.
5. Otkrytoe obrashchenye mynystrov ynostrannikh del hosudarstv – chlenov ODKB k mynystram ynostrannikh del hosudarstv-chlenov orhanyzatsyy Severoatlantycheskoho dohovora ob ukreplenyy vzaymnoho doveryia y razvytyy sotrudnychestva ot 22 maia 2019 h. URL: <https://odkb-csto.org/documents/statements/otkrytoe-obrashchenie-ministrov-inostrannykh-del-gosudarstv-chlenov-odkb-k-ministram-inostrannykh-de/>, (data zvernennia 16.09.2020).
6. Stratehiya kollektivnoi bezopasnosti Orhanyzatsyy Dohovora o kollektivnoi bezopasnosti na peryod do 2025 hoda. URL: https://odkbcsto.org/documents/statements/strategiya_kollektivnoy_bezopasnosti_organizatsii_dogovora_o_kollektivnoy_bezopasnosti_na_period_do_/ (data zvernennia 16.09.2020).
7. ODKB peretvorylasia na instrument polityky Rosii – Yelchenko. URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-politics/2748181-odkb-peretvorilasa-na-instrument-politiki-rosii-elcenko.html> (data zvernennia 16.09.2020).

8. Sadłowski M.P., Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. Prawno-instytucjonalne aspekty działania. Toruń: Adam Marszałek. 2017. С. 138.